

TIL VA NUTQ TUSHUNCHASI HAQIDAGI QARASHLAR TALQINI

Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna

Toshkent Viloyati pedagogik mahorat markazi " Tillarni o'qitish metodikasi" kafedrası katta
o'qituvchisi, Xalq Ta'limi a'lochisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945024>

Annotatsiya. Til birliklaridan nutqimizda oqilona qo'llay olish mahoratini shakllantirish va rivojlantirish. O'quvchilarda til birliklari va nutq birliklarini ajratish malakasini hosil qilish.

Kalit so'zlar: Til va nutq dialektikasi, fonema va tovush, leksema hamda so'z, morfema va qo'shimcha, qolip va hosila tushunchalari izohi.

Kirish

Rivojlanib borayotgan yurtimizda barcha sohada bo'lgani kabi tilshunoslik sohasida ham keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy o'zgarishlar, avvalo, tilda o'z ifodasini topishi sababli adabiy tilni nazorat qilish, uning sofligi, madaniyligi uchun kurashish har doim dolzarblik kasb etgan. O'zbek tilshunosligida so'nggi yillarda nutq madaniyati va odobini, adabiy til va uning me'yorlarini chuqur va har tomonlama ilmiy tadqiq qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbek nutq madaniyatining shakllanish tarixi, taraqqiyoti masalasini o'rganish va shu asosda dunyoning lisoniy manzarasida o'zbek milliy mentalitetning o'ziga xosligini ko'rsatib berish bugungi tilshunosligimizning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining boy latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin. Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liqdir". O'zbek tilshunosligida o'zbek tili taraqqiyoti davrida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadimiy turkiy yodgorliklarni, ulug'allomalarning asarlarini, xususan, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Kaykovus, Farobiy, Mahmud Koshg'ariy sarlarini turli aspektlarda o'rganish muhim hisoblanadi. O'zbek nutq madaniyatining tarixiy ildizlarini, uning shakllanishiga doir jihatlarni o'rganish qadimdan shakllanib kelgan o'zbek tili sohiblarining nutqining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Til va nutq bir-biriga bog'liq hodisalardir. Til nutq uchun moddiy material, bu material asosida nutq tashkil topadi. Tildagi hamma narsa til jamoasi uchun umumiy bo'ladi. Tilda ruhiy va moddiy material mavjud bo'lib, so'zning kishilar xotirasidagi obrazli ruhiy material, nutq yaratilish jarayonida qo'llaniladigan so'z shakllari, morfemalar, tovushlar moddiy material hisoblanadi. Tilning ruhiy hodisa ekanligi uning ongda saqlanishi bo'lsa, moddiy hodisaligi undagi til vositalari orqali belgilanadi.

Nutq – bu til deb ataluvchi, o'ta muhim vazifalarni bajaruvchi noyob quroldan foydalanish jarayoni, til birliklari imkoniyatlarining borliq, tafakkur, ong hamda vaziyat kabi hodisalar bilan munosabatda namoyon bo'lishidir. Nutq harakatdagi til bo'lib, nutq a'zolarining harakati jarayonida paydo bo'ladi va so'z shakllari, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Nutq madaniyati, madaniy gapirishga intilish tushunchasi barcha xalq tillarida qadimdan mavjud

hodisadir. Bu tushuncha ma’lum lingvistik me’yorlar, etikaviy va estetikaviy talablar bilan aloqador bo’lgan tushuncha hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Til va nutq tushunchasini bir-biridan farq qilishi haqidagi qarashlar juda qadim zamonlardan buyon ko’plab tilshunoslar talqin qilgan. Ularni quyida misollar orqali ko’rsatib beramiz. Navoiy so’zni qudratini cheksiz hisoblaydi va buni quyidagicha izohlaydi.

Olibmen taxti farmoning‘a oson,

Cherik tortmay Xitoydan to Xuroson.

Navoiy til va nutqni o‘zaro biri ikkinchisiz bo‘lolmaydigan hodisalar sifatida talqin qiladilar. Til nutq uchun ashyodir, imkoniyatdir, nutq esa voqealidir, ya’ni nutq til materialini asosida tashkill topishini uqtiradi. Buni quyida isbotini ko‘rish mumkin. Til- shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma’qul bo‘lib chiqsa –tilning ofatidir. Yugnakiy ham bu masalada juda o‘rinli fikrlarni qoldirgan. Ular ham tildan maqsadli foydalanish haqida fikr bildirib, tildagi bor so‘zni o‘ylab o‘ylamay tilga chiqarish zarar ekanligini uqtirib buni quyidagicha izohlaydilar.

Tiling bakta tutg‘il , tishing sinmasun,

Qoli chiqsa bakta tishingni siyur.

Sonip so‘zlagan er so‘zi so‘z sog‘i,

O‘kush yangshagan tile y olmas yog‘i.

Bu kabi til va nutqqa aloqador fikrlarni Koshg‘ariy asarlarida ham ko‘rish mumkin. Koshg‘ariy til va nutqning asosiy birligi bo‘lgan so‘zga e’tibor qaratib, leksikolog, seminolog, semisiolog , leksikograf sifatida to‘xtalar ekan, bunda so‘zning ma’no anglatish, bir so‘zning o‘z va ko‘chma ma’noda kelish xususiyatiga diqqat qaratadilar. Bu haqida „Devon-ulg‘otit turk“ asarlarida yetarlicha ma’lumot qoldiradilar. Navoiy bilan zamondosh Koshifiy ham „Futuvvatnomayi sultoni“ asarida til va nutq masalasiga atroflicha e’tibor qaratib fikr va mulohazalarini bergan. Ular shunday yozadilar. „, Agar so‘z senikimi yoki sen so‘znikimi, deb so‘rasalar aytgil: men so‘zniki va so‘z esa menikidir. Chunki so‘z insonlik daraxti mevasidir, mevani daraxtdan , daraxtni mevadan ajratib bo‘lmaydi. So‘zni farzandga qiyos etib, yaxshi so‘zni qobil farzand atasa, noma’qbul so‘zni noqobil farzandga qiyos etadilar. Bu kabi misollarni juda ko‘plab keltirish mumkin. Ammo til va nutq haqidagi asosiy o‘rganish ishlari XX asr tilshunosligining — sistem tilshunoslikning bosh, asosiy mezoni til va nutq munosabati, til va nutq hodisalarini, birliklarini farqlash bo‘ldi. Ushbu muammo tarixiga nazar tashlasak, professor X.Ne‘matovning ma’lumot berishicha, til va nutq hodisalarini o‘zaro farqlash dastlab VII-IX asrlarda shakllangan arab tilshunosligining til o‘rganish usullarida ko‘rish mumkin. Til va nutq muammosi umumiy nazariy tilshunoslikning asoschisi bo‘lgan Vilgelm fon Gumboldtning tildagi energieo (xarakat, jarayon, kuch) va ergon (mahsulot), tilshunoslikdagi psixologizm oqimining asoschisi G.Shteyntalning tildagi —barkaror mohiyat va —harakatdagi kuchlar buyuk nazariyotchi va amaliyotchi tilshunos Boduen de Kurtenening —tildagi barkarorlik va o‘zgaruvchanlik haqidagi ta’limotlarida ham beriladi. Ta’kidlash shart, til va nutq, dialektik munosabati o‘zining dastlabki haqiqiy, mukammal ilmiy – nazariy yechimini tilshunoslik fanida keskin burilish yasagan buyuk tilshunos olim Ferdinand de Sossyur asarlarida topdi.

Demak, til va nutq, masalasi nafaqat sistem tilshunoslikning, umuman, jahon tilshunosligi fanining hamma davrlaridagi - ham diaxron, ham sinxron bosqichlaridagi eng jiddiy nazariy muammosi bo‘lgan va bundan keyin ham shunday bo‘lib qoladi. Chunki, tilshunoslikning ushbu o‘ta murakkab va o‘ta dolzarb muammosisiz nafaqat nazariy-umumiy tilshunoslikning, balki xususiy-amaliy tilshunoslikning ham qator eng muhim, asosiy masalalarini to‘liq, mukammal va

ob‘yektiv hal qilib bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra til va nutq, dialektikasi jahon tilshunosligi fanining doimiy muammolaridan biri sifatida qolaveradi. F. De Sossyur tomonidan xalqning aloqa qilish, fikr ifodalash vositasining til va nutq deb berilishi, bularning bir-biridan farqlanishi olimlar o‘rtasida fikrlar qarama-qarshiligini tug‘dirdi. Bir qator olimlar til va nutq o‘zaro farqlanmaydi, aslida farqlanmaydigan bitta ob‘yekt mavjuddir, til va nutq bir narsa, desa, boshqa bir qator olimlar til va nutqni farqlash albatta, kerak bular farqlanadi, degan fikrlarni bildirishgan. Xullas, hozirda til va nutqni, til va nutq, hodisalarini, birliklarini farqlash umumtilshunoslikda, shuningdek, o‘zbek tilshunosligida ham mustahkam o‘rin egalladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Til va nutq o‘rtasidagi bog‘liqlik, o‘zaro aloqadorlik yana quyidagilardan ham ma‘lum bo‘ladi. Til nutq asosida tashkil topadi va nutq orqali reallashadi. Til bir vaqtning o‘zida ham asos ham nutq maxsul. Til aloqa uchun material bo‘lsa, nutq shu materialdan fikr shakllantirishdir. F. De Sossyur aytganidek, til bizga nutq tushunarli bo‘lishi uchun zarur bo‘lsa, nutq esa tilning taraqqiyoti, yashashi, shakllanishi uchun zarur. Tarixiy jihatdan nutq, faktlari tildan oldin keladi.

Tilning yashashi, mavjudligi, taraqqiyoti nutq orqali bo‘ladi. Masalan, men o‘z nutqimda o‘zbek tilidan foydalanib gapiryapman, demak, bu o‘zbek tilining mavjudligi, uning yashayotganligidir. Yoki men o‘z nutqimda ingliz tilidan foydalanib gapirsam bu ham ushbu tilning mavjudligi va uning yashayotganligini bildiradi. Demak, tilning har bir aniq, ko‘rinishi real nutqdir, nutq faoliyatidir.

Til - aloqa quroli, nutq - aloqa usuli. Til - imkoniyat, nutq, - voqelik, ta‘sirchanlik. Til - umumiylik, nutq - xususiylik, alohidalik. Nutq kelib chiqishiga ko‘ra birlamchi, ya‘ni oldin nutq, nutq tovushlari paydo bo‘lgan, til esa ikkilamchi, nutq asosida shakllangan, tashkil topgan. Til tahlil qilish yo‘li orqali, nutq, esa qabul qilish va tushunish orqali bilinadi. Tilning hayoti uzoq, xalqning hayoti bilan bog‘liq, nutqning hayoti esa qisqa, ya‘ni aytilgan vaqtdagina mavjud. Buni quyidagicha jadval ko‘rinishida ifodalash mumkin.

Til birligi	Nutq birligi	Til	Nutq
Fonema	Fon	Umumiylik	Xususiylik
Morfema	Morf	Imkoniyat	Voqelik
Leksema	Leks	Tayyorlik	Hosilalik
Konstruksiya	So‘z shakli; so‘z birikmasi; gap; mikrotekst, makrotekst	Cheklanganlik	Cheksizlik

Yuqorida biz til va nutqqa oid fikrlardan kelib chiqadigan xulosani jadval ko‘rinishida ifodaladik.

XULOSA

Demak, til va nutq tushunchasi bir-birisiz mavjud bo‘lmaydigan ikki tushunchadir. Qachonki, til o‘lik tilga aylanadi, undan kishilar nutqida foydalanmasa, tilning mavjudligi nutq mavjudligidadir. Masalaning ikkinchi tomoniga nazar qaratsak tilning imkoniyati cheksizdir,

har kim undan o‘zining aqliy, ruhiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaholanki, jamiki o‘zlashtirilgan bilim darajasiga qarab foydalanadi. Tildan uning imkoniyatidan oqilona foydalanish qisqa qilib aytganda oqil va dono kishining fazilatidir. Keling, o‘zbek tili juda katta imkoniyatga ega bo‘lgan buyuk tildir. Bu tilning jahon mamlakatlari tillaridan qolishmasligi, uning ham keng imkoniyatli til ekanligini biz ko‘rsatmasak, kim ko‘rsatadi. Barcha til sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar kishilarning adabiy til me‘yorlaridan foydalangan holda chiroyli nutq tuzishga o‘rgatsak yaxshi natijalarga erishamiz. Shuning uchun ham bugungi kunda nutq va muloqot qilish, o‘z fikrini ravon boshqalarga yetkaza olish davlat siyosati darajasiga olib chiqildi. Bu DTS va MO‘D dasturlarida o‘z ifodasini topdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normatov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yo‘nalishlari. Toshkent: Ta‘lim, 2009. -260b
2. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2007. -256b
3. Nargiza Sirojiddinova Mirzayeva, Aziza Sirojiddinova Mirzoyeva. TIL VA NUTQ TUSHUNCHASI: Academic Research in Educational Sciences 2022. 982-983b.
4. R. Rasulov, Q. Muydinov, A. Shofqorov O‘qituvchi nutqi madaniyati va notiqliklik san’ati. Toshkent -2022. 32